

Fréjus beschäftigt immer noch die Gemüter

Die Katastrophe von Fréjus taucht immer wieder im Tagesgespräch auf. De Gaulle besuchte die verwüstete Gegend der 'Ville-Martyre', wie die Franzosen Fréjus nennen; nach den letzten Berichten ist die Anzahl der Opfer auf 412 gestiegen; und schließlich wird immer noch lebhaft über die Verantwortlichkeit für die allem Anschein nach nicht einwandfreie Konstruktion des Staudamms von Malpasset diskutiert.

Aber der Dammbruch hatte auch in andern Ländern Folgen: In Bosnien sprengte man in eine 38 m hohe Staumauer zwei Breschen, um nach den schweren Regenfällen einen Bruch zu verhüten. In der Schweiz war die Sicherheit unserer Staudämme Gegenstand eines Postulats und von Interpellationen im Nationalrat und im Zürcher Gemeinderat: «Werden die in unsern Hochtälern errichteten Staudämme halten? Im Nationalrat erinnerte der Interpellant daran, daß schon 1948 die Ausbetonierung der Hohlräume in der Staumauer Lucendro verfügt worden war. Bis heute sei aber dieser Verfügung keine Nachachtung verschafft worden!

Aber in Fréjus selber steht begreiflicherweise das Leben noch am intensivsten unter dem Bann des schrecklichen Unglücks. Die Bilder unseres Mitarbeiters Herbert Maeder sagen mehr aus als viele Worte.

◀ In strömendem Regen und anbrechender Nacht schwirren die Helikopter über dem Unglücksland. Die Helikopter haben bei der Bergung von Überlebenden eine große Rolle gespielt; sie leisteten auch bei der Totenbergrung wichtige Dienste, weil ihnen jeder Punkt des teilweise immer noch überschwemmten Katastrophengebietes erreichbar ist. (Unten: die Notbrücke über den Reyran.)

Dieses Haus von der Avenue de Verdun hielt dem ersten Ansturm der Wassermassen stand. Erst der Sog brachte seine Mauern auf der Südsseite zum Einsturz. Die Höhe des Wasserstandes ist an der Schlafzimmerwand abzulesen. Das Kinderbett zeugt von Not und Grauen der Schreckensnacht.

Bildbericht
von Herbert Maeder

Immer noch werden über 100 Menschen vermißt. Welch grauenhafter Schmerz, seine Angehörigen irgendwo unter der tiefen Schutt- und Schlammmasse begraben zu wissen! So hoffnungslos die Suche auch ist: Eltern können nicht aufhören, nach ihren Kindern zu suchen, Kinder suchen ihre Eltern, Männer ihre Frauen. Und ein Hund sucht seinen Herrn.

Die Schienen der Linie Nizza—Marseille liegen auf Hunderte von Metern wie zertretenes Kinderspielzeug auf dem überfluteten Land. Unten: Die ersten Wiederaufbauarbeiten gelten der weggeschwemmten Straße und der Bahnlinie. Einmal, weil die Wirtschaft weiter Gebiete von diesen beiden Verkehrsmitteln abhängig ist, dann aber auch, weil der Wiederaufbau ohne Straße und Bahn gar nicht richtig in Gang kommen kann.

